

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALI

ISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

АЗАМОВА Муножат Рахимовна
Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Ўзбек мусиқаси тарихи” кафедраси
катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332907>

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ВА ҲИНДИСТОН МАДАНИЯТИ ТАРИХИДАН

АННОТАЦИЯ

Мақолада уч минг йилликни камраб олган Марказий Осиё ва Ҳиндистон алоқалари, хусусан кўптармоқли ва турли йўналишларда олиб борилган мусиқий маданий алоқалар ёритилади. Ўзбек ва ҳинд халқлари маданияти, санъати ўртасидаги муштарак жиҳатларини ўрганишда Абу Райхон Беруний, Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий, Амир Хусрав Дехлавий ва Боқий Ноиний сингари буюк алломаларнинг илмий мероси замирида, уларнинг бутун башарият учун қилган амаллари дунё тарихи саҳнасида янги саҳифаларни очиб берганлиги баён этилади.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, Ҳиндистон, Шарқ ва Ғарб, маданият, маданий алоқа, мусиқа, санъат, тарона, рисола, Беруни, Дехлавий, Ноиний.

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ И ИНДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются культурные связи Центральной Азии и Индии, охватывающие три тысячелетия. Раскрываются многогранные музыкально-культурные отношения осуществляющиеся в разных направлениях. При изучении общности аспектов культуры и искусства узбекского и индийского народов, огромное значение имеют научные наследия великих ученых Абу Райхон Беруни, Муса ал-Харезми, Абу Абдуллох ал-Харезми, Амир Хусров Дехлеви и Бакия Наини.

Ключевые слова: Центральная Азия, Индия, Восток и Запад, культура, культурные связи, музыка, искусство, тарона, трактат, Беруни, Дехлави, Наини.

FROM THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN AND INDIAN CULTURE

ANNOTATION

The article examines the cultural ties between Central Asia and India, spanning three millennia. Multifaceted musical and cultural relations are revealed, carried out in different directions. When studying the commonality of aspects of culture and art of the Uzbek and Indian peoples, the scientific knowledge of the great scientists Abu Raykhon Beruni, Musa al-Harezmi, Abu Abdulloh al-Harezmi, Amir Khusrov Dehlavi and Bakiya Naini is of great importance.

Keywords: Central Asia, India, East and West, culture, cultural relations, music, art, tarana, treatise, Beruni, Dehlavi, Naini

Асрлар давомида сақланиб, бугунги кунимизгача етиб келган манбалардан аёнки Марказий Осиё ва Ҳиндистон алоқалари улкан кўҳна тарихга эгадир. Уч минг йиллик даврни қамраб олган мазкур турли соҳадаги муносабатлар кўплаб халқлар учун улкан аҳамият касб этиб, ҳар икки халқ учун ҳам бирдек манфаатли ҳамда кўлами кенг янгиликлар кашф этилишига хизмат қилгани бегумон.

Милоддан аввалги ва милодий даврларга мансуб кўлэзма ва бошқа манбаларда битилган маълумотлар фикримизга асосдир. Мозийга боқар эканмиз, ҳар қандай давлатлар ўртасидаги ўзаро муносабатларда аввало савдо ишлари ва иқтисодий жиҳатдан кўйилган манфаатдор муносабатларга таянилганига гувоҳ бўламиз. “Эрамиздан аввалги III-II асрларга оид буддийларнинг “Джакати” номли манбасида савдо ишлари билан Ҳинд қарвонлари Шимолга, яъни айнан Марказий Осиёга йўналиш қилиб, кўплаб миллатларга, хусусан римликлар, юнонлар ва бошқа кўплаб оврўпа халқлари, Шарқ ва Ғарб мамлакатлари ўртасида муҳим савдо-сотик кўприги вазифасини ўтайди” деб баён этади тарихшунос олим Илёс Низомиддинов. Окс (Амударё) дарёси ҳам Марказий Осиё ва Европа учун эрамиздан олдинги даврлардаёқ аҳамиятли занжирдек хизмат қилган. Бу даврларда Марказий Осиё бой ва унумдор ҳудуд ҳисобланганлигига ҳинд олими, йирик сиёсат ва жамоат арбоби Жавоҳир Лаъл Неру ҳам буюк ҳинд диёрига бағишлаб ёзган “Ҳиндистоннинг кашф этилиши” асарида тўхталиб ўтади.

Қадимда Узоқ Шарқ мамлакатларини Марказий Осиё орқали Ўрта Ер денгизи ҳудуди билан боғланган Буюк Ипак Йўли тарихда кенг ёритилади-ю, аммо “Буюк ҳинд йўли” борасидаги маълумотларни кам учратамиз. Бу йўл Шимолий Ҳиндистоннинг Гандҳара шаҳри (пойтахти Таксил)дан бошланиб Хиндикуш орқали Бактрияга ўтиб, Кўкча, Қундуздарё, Балхаб дарёлари бўйлаб Окс (Амударё)га, сўнг Хоразм орқали Каспий денгизгача келган. Ушбу йўналишда фақат ҳиндларга мансуб буюмлар тарқатилгани боис, унга Буюк ҳинд йўли деб қаралган. Қатор манбалардаги маълумотларга қараганда, мазкур магистрал йўл Буюк Ипак йўлидан ҳам олдин пайдо бўлган.

Муҳаммад Аҳмаднинг ҳинд ва Марказий Осиё халқлари ўртасидаги маданий алоқалари хусусида келтирган фикрига кўра “грек Бактрия (мил.ав. 25-130й.) давлати ташкил топгандан буён Ўрта Осиё халқи Ҳинд маданиятига, ҳинд халқи эса Ўрта Осиё халқи маданияти ривожига катта таъсир кўрсатиб келган. Икки халқнинг маданий алоқаларида [1], айниқса, китоб тарқалиши ва савдоси анъаналари катта ўрин эгаллайди” [2].

Милоддан аввалги VI-V асрларда юзага келган Аҳамонийлар давлати, эрамизнинг I-IV асрларида уч асрдан зиёд Марказий Осиё ҳудудида ҳукм сурган Кушонлар салтанати Марказий Осиё ва ҳинд маданияти юксалишида чуқур из қолдирган.

Ўзбек – ҳинд маданий алоқалари узоқ ўтмишдан ўзининг юксак самарали натижаларини кўрсатиб келган. Бунда бевосита алломаларимиз:

- Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий (783-850)
- Абу Райҳон Беруний (973- 1048)
- Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий (вафоти 997)
- Амир Хусрав Деҳлавий (1253 – 1325)
- Боқий Ноиний (XVI аср иккинчи ярми – XVII аср)
- Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бобурий (XVI-XVIII асрлар)ларнинг икки халқ маданияти ривожига таъсири беқиёсдир.

Маълумки Ўрта асрларда, аниқроғи VIII асрда араб халифалиги Марказий Осиё ҳудудини фатҳ этиб, ўз тасарруфига олинган ерларда ислом динини кенг ёйилишига, ижтимоий – иқтисодий, маданий- маънавий ҳаётни айнан араб халифалиги тартиб - қоидаларига бутунлай бўйсундирган ҳолда амалга оширади.

Табиийки араб тили ҳамда ислом дини асосида билим ва кўникмаларга, малакага эга зиёлилар орасида араб халифалигининг марказий шаҳарларига бориб таълим олиш одат тусига айланади.

Боғдод ва Дамашқ йирик илм ва маданият марказларидан бири ҳисобланганлиги боис Мовароуннаҳр ва Хоразмдан кўплаб илм ташналари фан, маданият тараққиётига юксак ҳиссасини кўшган аждодларимиз ҳам ушбу манзиллар сари интилади. Бу борада Боғдод шахри мавқеини алоҳида эътироф этиб ўтмоқ лозим. Шарқнинг илм -маърифат маркази сифатида катта аҳамият касб этган мазкур шаҳарда IX асрда халифа Ҳорун - ар - Рашид (аббосийлар сулоласидан бўлган халифа, ҳукмронлиги даври 786-809) “Байт ул-ҳикма” (“Донишмандлар уйи”)га асос солиниб, у ерда махсус расадхона, кутубхона, китоб чоп этиш хоналари мавжуд эди. Унда турли миллатга мансуб вакиллар ўз илмий асарлари устида иш олиб борар, Ҳиндистон, Юнонистон, Форсдан келтирилган китоблар таржима қилинарди. Шарқнинг фанлар академияси ҳисобланган “Байт – ул – ҳикма” сингари илм маскани X аср охирида Хоразмда ҳам подшо Маъмун ибн Маъмун даври (995 - 997)да ташкил этилади. 1010 йилда Урганчда ташкил этилган мазкур “Байт – ул – ҳикма” – “Маъмун академияси” (Хоразм академияси) деб номланади.

“Бу академияда юнон, яҳудий, санскрит, сурёний, форс тилидан жуда кўплаб илмий-адабий, фалсафий-ахлоқий асарлар араб тилига таржима қилинди ва уларга шарҳлар ёзилиб, мусулмон дунёсига ёйилди. Айни шу таржима ва шарҳлар туфайли юнон, ҳинд олимлари асарлари бизгача етиб келган”. Олимлар жамоаси орасида Марказий Осиёликлар алоҳида эътибор ва эътирофга лойиқ ҳисобланиб, ўз мавқеларига эга эдилар. “Машҳур математик олим Мусо Хоразмий донишмандлар уйининг кутубхонасига раҳбарлик қилган бўлса, астроном Аҳмад Фарғоний Боғдод ва Дамашқ шаҳарларидаги обсерваториялар қурилишида унинг кўрсатмалари асос бўлган” [1].

VIII асрда халифа ал-Мансур ҳукмронлиги даврида бир қатор ҳинд олимлари Боғдодга ташриф буюриб, ўзларига тегишли математика ва астрономия фанларига оид илмий асарларни олиб борган эдилар. Асарлар билан танишиб чиққан араблар “рақамли белгилар”ни “Ҳинд рақамлари, “сонлар”ни эса ўз тилларига асосан “хандаса” (геометрия фани тушунилади), яъни “ҳиндлардан” дея атай бошлайдилар”. Шу ўринда бир мулоҳазани келтириб ўтсак. Маълумки кўплаб Шарқ алломаларнинг мусиқий рисолаларида мусиқа тизими айнан геометрик (тўғри, ётик, тик) чизиқлар ёрдамида ифодаланиб, арифметик ҳисоб – китоб нуқтаи назаридан тадқиқ этилган ва дастлабки мусиқий назарий асосларга тегишли маълумотларнинг аксарияти комусий асарларнинг математикага оид бўлимлари таркибига киритилган. Мазкур кўриниш асосан XIII-XIV асрлар мусиқа таълимотига тегишли бўлиб, янаям аниқроғи Сафиуддин Урмавий томонидан тизимлаштирилган ўн икки мақомнинг ифодасини доира кўринишида амалга оширилган. Кейинги даврларда, то Шашмақом вужудга келишига қадар шу каби тизим сақланиб турган. Демак Шарқ алломаларининг рисолаларида мусиқа илми назарий ҳамда амалий жиҳатдан ўрганилганда ҳиндлардан тарқалган хандаса илми асосида тушунтириш амалиёти қўлланилган.

Ўтмиш алломалардан ҳинд маданиятини ўрганиш анъанасини Абу Райҳон Беруний номи билан бошлаш ўринлидир. Ўз ижодининг энг юксак чўққисига эришган вақтларда олимнинг битган нодир асарларидан бири – “Ҳиндистон”дир. Алломанинг ҳинд тарихи, илми ва маданиятини атрофлича ўрганишда етакчи манбалардан бири сифатида хизмат қиладиган асарнинг тўлиқ номи “Китобу фи таҳқиқи мо лил ҳинд мин маъкулатин мақбулатин фал ақли ав марзулатин”, (араб. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردولة - “Ҳиндларнинг ақлга сиғадиган ва сиғмайдиган таълимотларини аниқлаш китоби” деб номланади. Кўплаб тадқиқотчи мутахассисларнинг берган таърифига кўра, ушбу асар ҳинд фани ва маданиятига қўйилган ҳайкал ҳисобланиб, мамлакатнинг ҳақиқий қадимги ва ўрта асрлар даврига оид комусий асаридир. “Беруний яратган асарлари орасида ҳам ҳажми, ҳам аҳамияти жиҳатидан йириги “Ҳиндистон” эди.

Ҳозирги ҳинд олимларининг фикрича, Ҳиндистон ҳақида ҳалигача ҳиндларнинг ўзлари шундай ажойиб асар яратмаганлар, Берунийгача эса умуман ҳеч нарса ёзилмаган. Шунинг учун ҳиндлар Беруний номини чуқур хурмат билан тилга оладилар” [3].

Беруний мазкур асарни ёзиш мақсадида санскрит (қадимий ҳинд тилларидан бири) тилини мукамал тарзда ўрганган. Бу эса олимга янгидан янги изланишларга йўл очиб, Ҳиндистон ҳақида кўплаб маълумотлар ва тарихий билимларни ўзлаштиришига асос бўлади. Асарда Ҳиндистоннинг табиати, тарихи, жўғрофияси, этнографияси, маданияти, фанлари, динлари, урф-одатлари, ўсимлик, ҳайвонот дунёси ва халқлари ҳақида бир қатор муҳим ҳамда асосли маълумотлар келтириб ўтилган.

Академик Азиз Қаюмовнинг ушбу асарга берган таърифлари қуйидагича: “Берунийнинг “Ҳиндистон” китоби “узунлиги ва кенлиги билан” ақлни ҳайратда қолдирадиган даражада мукамал, гоят мароқли, ифода услуби ва чуқур мазмундорлиги туфайли “узунлиги ва кенлиги” асло сезилмайдиган: буюк ҳинд халқи ва мамлакати ҳаётининг барча томонларини тўла ёритган, ҳеч қачон қиймати камаймайдиган бир қомус сифатида жаҳон илм-фан аҳли орасида эътироф топган” [4]. Мазкур асар хусусида Джавахарлал Неру ҳам “Ҳиндистоннинг кашф этилиши” асарида асосли маълумотларни баён қилади: “... У кўплаб маълумотлар қаторида Кашмирда санскрит тилини ўрганиш асосида Ҳиндистон дини, фалсафаси, илм ва санъатини ўзлаштиради”.

Асарнинг тадқиқотимиз учун қимматли ва даҳлдор томони шундаки, унда ақл бовар қилмас ҳинд халқига оид маълумотлар қаторида чанг мусиқий чолғуси хусусида ҳам эслаб ўтилади. “... Чанг созини чўп қурол билан чаладилар” [4]. Ҳинд ижрочилик амалиётида сантур (чолғунинг тузилиши ва ижро имкониятлари учинчи бобда берилади) номи билан юритилувчи чанг созига ўхшаш чолғу мавжуд бўлиб, Беруний тўхталиб ўтган соз айнан сантурдир.

Берунийнинг “Ҳиндистон”и теран мазмунга эгаллиги билан Ҳиндистон илми ва маданиятининг кейинги ривожини учун, қолаверса икки маданият ҳамкорлиги анъанасининг йўлбошчиси сифатида ўта аҳамиятлидир.

Ҳинд илми билан танишув илк ўрта асрлар олимлари учун асос, таянч вазифасини ўтади. Улар қаторига Берунийдан ташқари математик ва астроном Муҳаммад Иброҳим Фазарий ҳамда Муҳаммад бин Мусо Хоразмийларнинг номларини келтириб ўтиш ўринлидир.

Ҳинд олимларининг аниқ фанлар борасидаги ютуқлари хусусида Муҳаммад Мусо ал – Хоразмийнинг асарларида ҳам баён этилган. Ҳиндлар илмига юксак қизиқиш билан қараган алломалар Беруний ва Мусо Хоразмийларнинг давомчиси, Ҳиндистон тарихини ўрганиш борасида улкан ҳисса қўшган олим Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийдир. Унинг давримизгача етиб келган биргина “Мафатих ал-улум” (Илмлар калитлари) асарида энциклопедик жамланмани мужассам этиб, замонасининг барча билим соҳаларини қамраб олган маълумотларни ифода этади.

Асар баёнида муаллиф ўша давр олимларининг анъанасига кўра илмни икки гуруҳга ажратган ҳолда ёзган эди. Биринчи гуруҳ “шариат” ёхуд “арабча” илмларга – мусулмон ҳуқуқи, араб тили грамматикаси, ишлаб чиқариш, шеърийят вазни, ўлчови ва назарияси ҳамда тарихга бағишланган бўлса, иккинчи гуруҳ “арабча бўлмаган” бир қатор бошқа илмлар масаласига қаратилган. Унда фалсафа, мантик, тиббиёт, арифметика, геометрия, астрономия, мусиқа, механика ва кимё масалалари ёритиб берилган. Шу тариқа бутун иш икки қисм, ўн беш бўлим ва тўқсон уч бобдан иборат. Тадқиқотнинг биз учун аҳамиятли томони шундаки, математика (риёзиёт) бўлими таркибига кирувчи уч фаслдан иборат мусиқий маълумотлар жамланмасининг мавжудлиги.

Бу хусусда замонамиз мусиқашунос олимларининг маълумотларига ҳам тўхталсак: “Илмлар калити” ўзига хос қомусий асар бўлиб, ўша даврдаги деярли ҳамма асосий фан соҳаларини қамраб олган. Муаллиф ўрта асрлардаги ҳар бир фан мазмунини асосий атамаларини шарҳлаш йўли билан тушунтириб берган. “Илмлар калити икки қисмдан таркиб топган. Жами 15 боб бўлиб, мусиқа илмига бағишланган боб уч фаслни ўзига бирлаштиради. Ўзидан олдин ўтган олимларнинг мусиқа ҳақидаги таълимотини давом эттирган Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий уни риёзиёт илмлари қаторига қўшади” [5]. Шу тариқа Хоразмийнинг мазкур қомусий асари нафақат халқимиз, миллий маданиятимиз, балки башариёт ривожига алоҳида ўринга эга.

Марказий Осиё ва Ҳиндистон маданий алоқалари хусусида баён этилганда Амир Хусрав Деҳлавий ижоди алоҳида эътирофга лойиқ жиҳатлардандир. Марказий Осиё, Афғонистон, Эрон ва Ҳиндистон халқлари ўртасидаги алоқаларнинг мустаҳкамланишида Деҳлавий муҳим аҳамият касб этади. Бу хусусда филолог, ҳиндшунос Зиёдулла Насуллаев шундай дейди: - “Хусрав Деҳлавий икки маданият уйғунлашуви, мусулмон ва ҳиндулар ҳаётининг барча жабҳаларида ўз изларини қолдирди. Ҳиндистонга форс куйларини олиб келганлиги, сетор ва табла каби мавжуд чолғуларни мукамаллаштирганлиги ҳақида кўплаб фикрлар мавжуд” [6].

Ҳиндистоннинг йирик давлат ва сиёсат арбоби ҳамда тарихчи олими Жавоҳарлал Неру Деҳлавийга юксак таъриф беради. Жумладан: “У буюк созанда эди, ҳинд мусиқасига кўплаб янгиликлар киритган. Унинг қўшиқлари ҳозирда ҳам тез-тез ижро этилади. Мен бундан олти юз йил муқаддам ёзилган қўшиқларни ҳозирги кунга қадар машҳурлигини сақлаб қолганлиги ва халқ томонидан матнни бирор ўзгартиришларсиз ижро этилиб келинаётганлигини бошқа мисолларда билмайман” дея аллома ижодини алоҳида эътироф этади.

Мусиқашунос Наргиза Хамдамованинг илмий изланишлари [7] доирасида Амир Хусрав Деҳлавий нафақат ҳинд, балки дунё мусиқа оламида такрорланмас даҳо эканлиги далилланган. Хусусан, аллома нафақат жаҳон адабиёти, балки мусиқа санъатида ҳам янги тамаддун тарихини очишга эришганини алоҳида эътироф этиш лозим. Наргиза Хамдамова “Деҳлавий замонасининг моҳир созандаси, бастакори ва бир қатор мусиқий рисолалар муаллифи бўлганлиги бир қатор тарихий манбаларда баён этилган” [7] деб таъкидлар экан, унинг “Эъжози Хусрав” номли рисоласига алоҳида тўхталиб ўтиш баробарида, мусиқага бағишланган бўлимни батафсил ёритиб беради. Олиманинг “Амир Хусрав Деҳлавий нафақат Ҳиндистон мусиқа маданиятида, балки жаҳон мусиқа маданиятида ҳам XIII аср намояндаси сифатида эътироф этиш мумкин” [7] дея қилинган хулосалари алломанинг ҳинд ва Марказий Осиё халқлари маданияти, хусусан мусиқа ижрочилиги ва илмида ўз ўрнига эга эканлигини яна бир бор исботлайди.

Дарҳақиқат Деҳлавий асарлари туфайли мусулмонлар ва ҳинд халқи икки маданиятга даҳлдор бой илмий меросни ўзлаштиришга муваффақ бўлди.

Марказий Осиё-ҳинд мусиқий алоқалари тизимли ишлаб чиқилиши лозим бўлган долзарб масалалардан биридир. Ҳинд мусиқашуноси Чайтанья Дева бу борада ҳақли фикрларни таъкидлаб ўтади: “Биз мамлакатларимиз мусиқий маданиятининг муштараклик жиҳатлари ҳақида кўплаб яққол далилларга эгамиз.

Аммо мавжуд маълумотлар ҳали ҳанузгача тарқоқ ҳолда, кераклича тизимлаштирилмаган кўринишда сақланиб келмоқда. Минг афсуски, шундай қизиқарли соҳа ҳинд ва совет олимларининг махсус тадқиқот мавзуларига айланмади” [8] (таржима М.Азамованики) деб келтирган мулоҳазалари назаримизда асослидир.

Марказий Осиё ва Ҳиндистон ўртасидаги кўптармоқли ва турли йўналишларда олиб борилган мусиқий маданий алоқалар асосан ўрта аср манбаларида ўз ифодасини топган. Бу борада XVI-XVII асрларга тааллуқли қўлёзмалар алоҳида таҳсинга сазовор. Мазкур даврда форс тилида ёзилган бир қатор махсус мусиқий назарий масалаларга бағишланган рисолалар яратилган. Мазкур рисолаларнинг аҳамиятли жиҳати шундан иборатки, икки маданият, яъни Марказий Осиё ва Ҳиндистон мусиқа маданиятларининг икки асосий мусиқий тизимлари - мақом ва рагалар қиёсий жиҳатдан ёритиб берилди. Давр рисолаларини ҳеч иккиланишларсиз икки халқнинг бойликлари, мулклари ва мусиқий уйғунликка хизмат қилувчи маданий ёдгорликлари дея оламыз.

Айтиб ўтилган манбаларга Боқие Ноинийнинг форс тилида битилган “Замзамаи ваҳдат” (“Ёлғизлик айтимлари”) номли ноёб мусиқий рисоласи ҳам тааллуқлидир.

“Замзама” (суғдийча - секин овоз билан ашула айтиш, хиргойи қилиш)

1) зардуштийларнинг маросим дуоларини оҳиста ва майин оҳангга ўқилиши;

2) ўрта аср мусулмон Шарқи тасаввуф аъёналарида шеър ва ғазалларни оҳанг билан ижро этиш шаклларида бири” [9] каби тушунчаларга эга.

Рисола мусикашунослик нуқтаи назаридан ҳозирги вақтга қадар тўлиқ ва батафсил тадқиқ этилмаган (манбанинг таржимаси ва транскрипцияси билан муайян даражада Д.А.Рашидова шуғулланган. Таржиманинг қўлёзма нусхаси санъатшунослик илмий тадқиқот институтида Р28шифр, инв. №679 рақами остида сақланади). Шу боис юқорида Бокиё Ноинийга қадар тўхталиб ўтилган алломаларнинг айрим ноёб асарлари ва рисолаларидан фарқли ўларок, мазкур рисоланинг ички тузилишлари хусусида ҳам маълумотлар келтириб ўтишни лозим топдик.

Зеро, Марказий Осиё ва ҳинд маданияти уйғунлиги борасида олиб борилган изланишлар қаторида, биз томондан қилинган мулоҳазалар ҳам келгусида айнан шу каби йўналишга оид илмий изланишлар учун хизмат қилади деган умиддамиз.

Қўлёзма ЎзРФА Шарқшунослик институтининг ноёб рўйхатлар фондида (инв. № 10226/II) сақланиб келиниши хусусида “Из истории культурных связей народов Средней Азии и Индии” [10] тўпламида айтиб ўтилган. Рисола Ноинийнинг бир жилдли тўпламига киритилган бўлиб, ундан фалсафа рисоласи ва шеърлар девони ҳам ўрин олган.

Муסיқий рисоланинг ёзилиш даври ҳижрий 1064, мелодий 1654 – йилга тўғри келади. Санъатшунослик фанлари доктори, профессор Александр Джумаевнинг фикрига кўра, рисоланинг ёзилиш даври XVI асрнинг иккинчи ярми, XVII аср биринчи ярмига тааллуқли. Бундай тахмин қилинишига асосий сабаб, Ноиний ўз рисоласини мазкур даврнинг яна бир етук алломаси, машҳур муסיқа назариётчиси Нажмиддин Кавкабий Бухорийнинг бир қатор кўрсатмаларига таянган ҳолда битилганлигида.

Муסיқий рисола жанри икки йўналишда бўлиб, (муаллиф баъзан уни қисқача маълумотлардан иборат “мухтасар”, баъзан “рисола” дея юритади) сўз боши, кириш, “тарона” (замзама) деб номланувчи олти боб ва хулосадан иборат.

Рисола наср услубида ёзилган, бу табиий, боиси Ноиний шеърий девон тузган шоир ҳам ҳисобланади. Муסיқанинг илмий масалаларини шеърий шаклда очиб беришга бўлган уриниш Ноинийни кечки ўрта асрлар муסיқа назариётчилари қаторидан ўрин олишига асос бўлади.

XVI асрда илмий муסיқий рисолаларга шеърий услубларнинг сингиши ортади. Бу ҳолат ўша давр рисолалари учун асосий хусусиятга айланади, сабаби қадимдан сақланиб келган математик ёндашиш ва ёритиш истеъмолдан чиқиб, унинг ўрнини насрий баён эгаллайди. Рисола сўз бошида сўфийлик ғоялари орқали ягона ва яратувчи, мукамаллик ва гўзалликнинг фалсафий концепцияси баён этилади. Муаллиф инсоннинг ташқи сезги ҳислари учун, унга роҳат бахш этувчи беш хусусиятга аниқлик киритиб, рисоланинг тузилиши, боблар номларини келтириб ўтади.

Кириш қисмида рисола тузилишининг сабаблари, айрим ҳинд ва форс куйларининг бир-бири билан мутаносиблиги ва муаллифнинг ўтмиш алломаларининг ўзидан олдин айнан шу мутаносиблик бўйича олиб борган изланишлари баёни келтирилган.

Рисоланинг **биринчи боби** “Форсий куйлар ва уларнинг “овоза”, “мақом”, “шўъба” ва “гўша”лар билан муносабати” масалаларига қаратилган бўлиб, 6 овоза (Наврўз, Гавашт, Салмак, Гардония, Майя ва Шахноз), 12 мақом (Ушшоқ, Хусайний, Рост, Буслик, Роҳави, Наво, Бузург, Исфохон, Ироқ, Зангула, Хижоз, Кучак), 24 шўъба ва 48 гўша тизими баёни Нажмиддин Кавкабий ва Абдулқодир Мароғийларнинг муסיқий рисолаларидан иқтибос сифатида келтирилади.

Иккинчи бобда Ноиний айрим ҳинд куйларининг форсий куйлар билан уйғунлик жиҳатларини, аниқроғи 6 рага, 30 рагини, 30 путра ва 30 бхарча, рагаларнинг ижро этилиш вақти хусусида ёритиб берган. Мазкур боб тўғридан тўғри рага ва мақом, шўъба, овоза ҳамда гўшаларнинг солиштирилишини намоён этади.

Учинчи боб “Ҳинд куйларининг ижод этилиши ва ижро қонуниятлари” деб номланиб, унда муаллиф ҳинд муסיқа ижрочилик амалиётида мавжуд айрим жанрлардан - гита, ҳанд, хайал, дхрупад, форси ва тароналарнинг таърифи ва тузилиш жиҳатларига тўхталади.

Тўртинчи боб “Форсий куйларнинг ижро талқини ва яратилиш шакли” номи остида дубайт, пешрав, кор, амал, қавл, ғазал, тарона, рихта, савт, нақш каби жанр ва шакл масалалари, таркибий тузилиши ва усулларни ёритади.

Бешинчи боб “Форсий куйларнинг ижро этилиш вақти”да “форсий” 12 мақомларнинг ҳар бирини ижро этилиш вақтлари таснифлаб берилган.

Олтинчи боб – “Ҳинд куйларининг вақт муносабатлари мақом ва рагаларнинг ижро вақти, айнан танланган вақт ижро имкониятлари ва тингловчига ўтказадиган таъсири учун муҳимлигини кўрсатиб ўтади.

Ноинийнинг ўрта асрларда ҳинд ўлкасига аниқ қандай мақсад билан ташриф буюргани манбаларда очиқланмасда, олимнинг етук ижодий фаолияти ушбу заминда, айнан Марказий Осий ва Ҳиндистон маданий алоқаларининг чўққиси даврига тўғри келганидан далолат беради.

Ноиний рисоласининг муқаддима қисмида сеҳрли ҳинд санъатига телбаларча кўнгили кўйганини, унинг нақадар чуқур фалсафий таъсир кучига эга эканлигини, ҳар бир оҳангига “асир” бўлганини изоҳлаб, ҳинд ижрочилик амалиётига ўзи билан мақомот тизимини олиб келиб, ҳинд рагалари билан уйғунлик касб этган асарлар басталаганини баён этади.

Шубҳасиз, асар Марказий Осиё халқлари, хусусан ўзбек ва ҳинд халқлари маданияти, санъати ўртасидаги муштарак жиҳатларини ўрганишда муҳим манбалардан ҳисобланади.

Шу тариқа Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий, Амир Хусрав Дехлавий ва Боқий Ноиний сингари буюк алломаларнинг илмий мероси замирида, уларнинг бутун башарият учун қилган амаллари дунё тарихи саҳнасида янги саҳифаларни очиб, кейинги авлодлар томонидан муносиб давом эттирилиш учун замин ҳозирлагани муқаррар.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Низамутдинов И. “Из истории Среднеазиатско-Индийских отношений” (IX-XVIII вв.). Т.: 1969.
2. Мухаммад Аҳмад “Ҳинд – ўзбек маданий алоқалари”.// Гулистон №1., Т.: 1994.
3. Сулаймонова Ф .“Шарқ ва Ғарб”. Т.: 1997.
4. Қаямов А. Абу Райхон Беруний. Абу Али Ибн Сино. Т.: 1987
5. Sh.Ауходжаева, Ch.Ergasheva, A.Zokirov “O‘zbek musiqasi tarixi” (Darslik). Т.: 2021.
6. З.Насуллаев. Амир Хусрав Дехлавий асарларида мусиқа ҳақида маълумотлар. Т.: 2010.
7. Хамдамова Н.Т. Амир Хусрав Дехлавий ва мусиқа. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Т.: 2023.
8. Дева Ч.Б. Индийская музыка М.: 1980.
9. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3 ҳарфи. Т: 2002 й.
10. Из истории культурных связей народов Средней Азии и Индии. Т.: 1986 й. 116 с.